

O'RTA OSIYODA GEOGRAFIYA DARSLARIDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH

To'layeva Go'zal Ahmadovna
Boymonova Farida G'ulomovna

Buxoro viloyati Jondor tumani 10 - maktabning geografiya fani o'qituvchilari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7553170>

Anotatsiya. Ushbu maqolada geografiya darslarida interfaol metodlardan foydalanish haqida yozilgan.

Kalit so'zlar: Geografiya darslari, o'quvchilar, ta'lim, hayvonot dunyosi, o'simlik.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Аннотация. В данной статье написано об использовании интерактивных методов на уроках географии.

Ключевые слова: уроки географии, школьники, образование, животный мир, флора.

USING INTERACTIVE METHODS IN GEOGRAPHY LESSONS IN CENTRAL ASIA

Abstract. This article describes the use of interactive methods in geography lessons.

Key words: Geography lessons, students, education, fauna, flora.

Har bir fan o'qituvchisining oldida turgan bosh vazifa har bir o'quvchiga puxta va chuqur bilim berish hisoblanadi. O'quvchilarda bilim oldidagi ichki imkoniyatlarini ko'rsatish, yangi bilimlarni egallashga qiziqishlarini oshirish, eng asosiysi har bir o'quvchida o'z kuch imkoniyatlariga ishonch hissini uyg'otish zarur. Ta'lim oldida turgan mana shu dolzarb muammolarni har bir pedagog o'z amaliy tajribasiga asoslanib ta'limni samarador usullarini izlashga harakat qiladi. Geografiya darslarida ko'rgazmali qurollardan foydalanish orqali ta'lim samaradorligiga ijobiy ta'sir etibgina qolmay, ularni o'quvchilar bilan birgalikda ishlash, tushinishva muayyan tizimni vujudga keltirish orqali sinfdagi barcha o'quvchini bir darsning o'zida bilimni baholash imkonini beradi. Odatdagi darslarda geografiya o'qituvchisi har qancha boy pedagogik mahoratga ega bo'lmasin, baribir barcha o'quvchilarni baholashni amalga oshirib bo'lmaydi. Shuning uchun yangi axborotni o'zlashtirish barcha o'quvchining bilimni baholabgina qolmay, balki uning o'ziga ishonchini oshiradi hamda geografiya faniga bo'igan qiziqishlarini oshirib borishga imkon beradi. Biz geografiyaga oid innovatsion metodikalar haqidagi ilmiy maqolalar va uslubiy qo'llanmalarni o'rganib chiqib uning ahamiyati quyidagilardan iborat: O'quvchilarning geografik ob'yekt, hodisalar mohiyatini chuqur anglab olishda oddiy o'qitish usullaridan ko'ra yangi usullar bilan ishlash ancha samaraliroq. Tabiiy geografik obyektlar o'rtasidagi o'zaro aloqalarni aniqlashtirishda, geografik hodisalarni keltirib chiqaruvchi sabab-oqibat bog'lanishlarini aniqlashtirishda pedagogik texnologiyalar bilan ishlash alohida ahamiyatga ega. Geografik determenizm (bir hodisaning o'zi boshqa bir hodisa uchun ham sabab ham oqibat bolishi) prinsipini o'quvchilar anglab olish uchun o'qituvchi mahoratini ahamiyati nihoyatda katta ekanligi aniqlangandi. Geografiyadan qabul qilingan umumiy o'rta talim davlat talim standartlarida ko'rsatib o'tilgan o'quvchilarning bilim va ko'nikmalariga qo'yilgan talablarni to'liq bajarishda darsda yangi materialni ahamiyati katta. Geografiya ta'limida yangi modellashtirish

usulining bir ko'rinishi bo'lib uning quyidagi xususiyatlarni ko'rsatib o'tish zarur. O'rta Osiyo tabiiy geografiyasi kursida o'quvchilar tomonidan o'zlashtirish lozim bo'lgan bir qator geografik obyektlar va hodisalar tayanch belgilarni tuzish uchun imkon beradi. Masalan: geografik o'rning o'ziga xosligi, reliefi va geologik tuzilish, iqlim hosil qiluvchi faktorlar va iqlim elementlari, daryo va ko'llari ularning to'yinish rejimi hamda manbalarning turli tumanligi, o'simlik, hayvonot va tuproqlarning xilma-xilligi tayanch konspektlari tuzish uchun asos bo'ladi. O'z navbatida geografiyadan tayyorlangan uslubiy qo'llanmalar, o'quvchilarni obyekt hamda hodisalar, ularning o'ziga xos jihatlarini to'liq anglab olish uchun zaruriy ta'lim vositasi hamdir. Yangi interfaol usullarni qo'llash o'quvchiga darsga bo'lgan qiziqishlarini oshirishda xizmat qiladi. Birinchi bosqich dars o'tish uchun tanlangan boblarni keng, obrazli qilib tushuntirish... Ikkinchi bosqich o'quv materiallari tayanch plakat (saxifani kattalashtirib ko'rsatilgan, tayanch belgisi nusxasi) orqali qisqacha bayon qilish, har xil belgilar orqali aks ettirilgan asosiy tushunchalar va ular borasida mantiqiy bog'liqlarni ochib borish. Uchinchi bosqich - har bir o'quvchi oladigan va o'z daftariga chizib oladigan tayanch belgilarni o'rganish. To'rtinchi bosqich darslig va tayanch konspektlar bilan o'quvchini uy sharoitida ishlashga o'rgatish. Beshinchi bosqich keyingi darsda o'quvchi o'z xotirasida tayanch belgilarni yozma ifodalash. Oltinchi bosqich tayanch belgilarni konspekt asosida javobgar (yozma va og'izaki, bir birini nazorat qilishga) mo'ljallangan sinov varaqalari bilan ishlash. Yettinchi bosqich - avval o'rganilgan o'quv materialini takrorlash va chuqur o'zlashtirish. Tayanch konspektlarni tayyor holatda o'quvchiga taqdim qilgandan ko'ra, uni o'quvchi va o'qituvchi hamkorlikda dars jarayonida tayyorlasa o'quv mavzu mohiyatini o'quvchi chuqurroq anglaydi". Tayanch konspektlar o'quvchilarning geografik tushuncha va qonuniyatlari mohiyatini chuqur tushunibgina qolmasdan, balki ularda fazoviy tasavvurlarni kengaytiruvchi zaruriy ta'lim vositasi bo'lib hisoblanadi.

REFERENCES

1. Geografiya fanini o'qitishda zamonaviy innovatsion metodikalar.
2. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch 2-nashri. T.: 2008-yil.
3. www.kitob.uz
4. Geografiya darslik kitoblari 5- 11- sinflar